

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШДА МИНТАҚА АҲОЛИСИНИНГ ЎСИШИ ВА ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Изимбетов К

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002576>

Аннотация. Учбу мақолада Қорақалпоғистон Республикаси туманларининг аҳоли сонининг ўсиши аҳоли сони, жинс таркиби, туманлар бўйича ва алоҳида статистик гуруҳларга бўлиб кўрсатиб берилган.

Калим сўзлар: аҳоли, демография, ўсиш динамикаси, миграция баланси, туғилиш даражаси, ўлим даражаси, табиий ўсиш, миллий тузилма.

Аннотация: В этих трех статьях показан рост населения районов Республики Каракалпакстан по численности населения, гендерной структуре, по районам и по отдельным статистическим группам.

Ключевые слова: население, демография, динамика роста, миграционный баланс, рождаемость, смертность, естественный прирост, национальный состав.

Annotation. In these three articles, the growth of the population of the districts of the Republic of Karakalpakstan is shown by the population, gender composition, by districts and by separate statistical groups.

Keywords: population, demography, growth dynamics, migration balance, birth rate, death rate, natural growth, national structure.

Кириш

Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисига хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасининг фаолияти ва ривожланиши яшил иқтисодиётга ўтиш даврида ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. Республикада хизмат кўрсатиш даражаси ва аҳолининг истеъмол фаоллиги даражаси бир қатор омиллар билан белгиланади. Улардан энг муҳимлари ҳудуднинг ижтимоий-демографик хусусиятлари, транспорт, молиявий ва истеъмол омилларидир. Кейинги ўн йилликларда Қорақалпоғистонда ижтимоий-иқтисодий, демографик ва табиий-экологик омиллар таъсирида демографик жараёнлар сезиларли даражада ўзгариб, “демократик ўтиш” жараёнини бошдан кечирмоқда, бунда аҳоли ўсиш сур’ати йилдан йилга камайиб бормоқда. аҳолининг табиий ўсишининг камайиши ва ташқи миграция балансининг салбий силжиши натижасида. Бугунги кунда бу жараён мамлакатимизда иқтисодиётнинг бозор муносабатларига ўтиши билан бир вақтда содир бўлмоқда ва улар ўзаро боғлиқдир.

Асосий қисм. Статистик маълумотларга кўра, Қорақалпоғистон Республикаси аҳолиси 2022 йил 1 январь ҳолатига кўра 1948,5 минг кишини ташкил этди. 1991 йилда бу кўрсаткич 1273,8 минг кишини ташкил этган бўлса, ўтган даврда унинг сони 674,7 минг кишига ёки 153 фоизга ошди. Ўртача йиллик ўсиш суръати 1,5% ни ташкил этди. Аммо бу кўрсаткич 1991 йилдаги 2,9 фоиздан 2021 йилда 1,3 фоизга тушди. Бу даврда аҳолининг кўп қисми миграцияси ва туғилиш даражасининг пасайиши ҳисобига аҳоли ўсиши бироз секинлашди. 1991-2022 йилларда Шаҳарлар аҳолиси 614,4 минг кишидан 954,2 минг кишига (155 фоиз) ошди. Унинг ўртача йиллик ўсиш суръати 1,8 фоизни ташкил этди, бу 1991 йилдаги 3,3 фоиздан 2021 йилда 1,3 фоизгача пасайди. Қишлоқларда аҳоли сони 659,4 минг

кишидан 994,3 минг кишига (150,7 фоиз) ошди. Унинг ўртача йиллик ўсиши 1,2% ни ташкил этди, 1991 йилда 2,5% ва 2021 йилда 1,3% [1].

Сўнгги йилларда аҳоли ўсиши бироз секинлашди ва жанубга нисбатан жойлашувнинг "ўзгариши" содир бўлди [2]. Қишлоқ аҳолисининг ўсиши шаҳарларга қараганда анча юқори. Бироқ, бунга сабаб, Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-худудий тузилиши, топонимик объектларга ном бериш ва қайта номлаш тўғрисида"ги Низомининг 12-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига асосан "Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-худудий тузилиши, топонимик объектларни номлаш ва уларни қайта номлаш тўғрисида"ги низомнинг 12-моддасига асосан "Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-худудий тузилиши, топонимик объектларнинг номларини ўзгартириш тўғрисида"ги низомнинг 12-моддасига асосан "Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-худудий тузилиши тўғрисида"ги низомнинг 12-моддасига асосан "Ўзбекистон Республикасининг топонимик объектларига ном бериш ва қайта номлаш тўғрисида"ги низомнинг 12-моддасига асосан "Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-худудий тузилиши тўғрисида"ги низом ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ўзбекистон "Ўзбекистон Республикаси аҳоли пунктларининг маъмурий-худудий тузилишини янада ривожлантириш имкониятлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 14 июлдаги ПҚ 120-сон қарорига мувофиқ "Ўзбекистон Республикаси аҳоли пунктларининг маъмурий-худудий тузилишини янада ривожлантириш имкониятлари тўғрисида" Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори ижроси доирасида мамлакатимизда 966 та йирик қишлоқлар шаҳарга ўзгартирилди.

Шу муносабат билан 2009 йилда Қорақалпоғистоннинг 11 та йирик қишлоқлари шаҳар мақомини олди, шаҳар аҳолиси 814,6 минг кишини (50,4%), қишлоқ аҳолиси эса 801,1 минг кишини (49,6%) ташкил этди. 1991-2021 йилларда аҳолининг ўсиш динамикасида ўзгаришлар юз берди. Аҳолининг ўсиши 1991 йилдан бери пасайиб бормоқда. Бу жараён ўтган асрнинг 80-90 йилларида жуда юқори бўлган (1-жадвал).

1-жадвал

Қорақалпоғистон Республикасида аҳоли сонининг динамикаси ва зичлиги (минг киши)

Tumanlar va viloyatlar	Aholisi, ming kishi			zichligi
	1991	2022	o'sish, %	
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	1273,8	1948,5	153	11,7
Tumanlar:				
Amudaryo	113,1	204,8	181	200,7
Beruniy	115,7	197,4	170,6	50
Bozatau	17,1	21,8	127	10,7
Kegeyli	50,8	73,6	145	80
Mo'ynoq	26,1	33	126,4	0,87
Nukus tumani	44,4	51,9	116,9	55,2
Taxiatosh	45,3	75,5	166,6	444
Taxtako'pir	39,6	40,6	102,5	1,92
To'rtko'l	122,0	221	181	29,5

Xojayli	122,6	125,5	102,3	228
Chimboy	76,4	114	149,2	79,2
Shumanay	37,8	57	150,8	72,2
Ellikqala	88,1	164,6	186,8	30,5
Qanlikol	31,1	52,4	168,5	70,8
Korauzyak	37,0	53,6	144,8	9,1
Qo'ng'iro't	93,6	132,8	141,8	1,74
Nukus shahri	213,1	329,0	154,4	1495,5

Қорақалпоғистон Республикасида 1991–1995 йилларда аҳолининг ўртача ўсиш суръати бироз юқори бўлган бўлса, кейинги йилларда бу кўрсаткич пасайди. Фақат 2005-2010 йилларга келиб у бироз ўсди. Бунинг асосий сабаби 80-90 йилларда туғилишнинг юқорилиги ва бу даврда туғилганларнинг никоҳи билан боғлиқ. Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудлари аҳолисининг ўсиш суръатлари бир-биридан фарқ қилади. Умуман олганда, 1991-2022 йилларда аҳолининг ўсиш суръатларига кўра Қорақалпоғистоннинг шаҳар ва вилоятларини бир-биридан фарқ қилувчи 4 гуруҳга бўлиш мумкин:

- Биринчи гуруҳга аҳоли сони 170 фоиздан ортиқ бўлган Амударё, Тўрткўл ва Элликқал'а туманлари киради;
- Иккинчи гуруҳга Беруний, Тахиатош, Қонлиқўл туманлари ва Нукус шаҳри аҳолиси 150-170%;
- учинчи гуруҳга аҳоли сони 140-150 фоизга ўсган Кегейлин, Чимбой, Шуманай, Қораўзак ва Қўнғирот туманлари киради;
- Тўртинчи гуруҳга аҳоли ўсиши 130 фоиздан кам бўлган Бўзатов, Мўйноқ, Нукус, Тахтақўпир ва Хўжайли туманлари киради.

Минтақавий нуқтаи назардан аҳоли динамикасига 2004 йилда Бозатау тумани тугатилгани ва 2019 йилда қайта ташкил этиш жараёнида унинг собиқ ҳудудлари тўлиқ камраб олинмагани, 2016 йилда Тахиатош шаҳри эса туманга айлантирилгани сезиларли таъсир кўрсатди. таркибига 3 та ВГК (ОФЙ) Хожейли вилояти киради.

Биринчи гуруҳга кирувчи Амударё, Тўрткўл ва Элликқал'а туманлари Қорақалпоғистон шимолидаги Ороль экологик инқирози манбасидан бироз жанубда жойлашган бўлиб, бу аҳолининг табиий ўсишининг юқори сур'атларига олиб келадиган базани яратди.

Иккинчи гуруҳдаги Беруний тумани ҳам биринчи гуруҳ туманлари каби республиканинг жанубий минтақаси бўлиб, табиий ўсиш сур'ати бирмунча юқори, Қонлиқўл туманида туғилиш кўрсаткичи бошқа марказий туманларга нисбатан юқори. Тахиатош вилояти аҳолисининг ўсишига Тахиатош шаҳрининг туманга айлантирилиши сезиларли таъсир кўрсатди, 2016 йилда унинг таркибига Хўжайли вилоятининг 3 та ВДК киритилган. Нукус шаҳри аҳолисининг динамикаси ички миграция, айниқса, шимолий вилоятлардан кўплиги билан боғлиқ.

Учинчи гуруҳ туманлари аҳолисининг ўсиш сур'ати Қорақалпоғистон Республикаси бўйича ўртача кўрсаткичга яқинроқдир.

Орол денгизи инқирози туйғусини биринчи бўлиб тўртинчи гуруҳдаги Бўзатов, Мўйноқ ва Тахтақўпир туманлари аҳолиси ҳис қилмоқда. Бу ҳудудлар аҳолиси орасида ташқи ва ички миграция юқори бўлиб, қорақалпоқларнинг пойтахт Нукус шаҳри ва унинг

атрофида, қозоқларнинг Қозоғистон Республикасига кўчиши аҳоли динамикасига салбий таъсир кўрсатди. Нукус вилояти аҳолисининг камайишига асосан икки омил сабаб бўлмоқда. Биринчиси, пойтахтга кўплаб кўчиб келаётганлар, иккинчиси, Нукус вилояти ҳисобидан Нукус шаҳрининг ер майдони ва аҳолисининг кўпайиши, яъни урбанизация жараёни кўриб чиқилади. Хўжайли вилояти аҳолисининг қисқаришига Тахиатош шаҳрининг 2016 йилда Хўжайли вилоятининг 3 та ВДК киритилган туманга айлантрилиши сезиларли таъсир кўрсатди.

Аҳоли ўсишининг секинлашиши ва миграциянинг салбий оқибатлари, иқтисодий тизимнинг социализмдан бозор иқтисодиётига ўтиши, Ороль денгизининг қуриши минтақа экологиясига таъсир кўрсатмоқда [3].

Қорақалпоғистонда аҳоли сонининг ўсишидаги ҳудудий фарқлар ҳам уларнинг аҳоли улушининг ўзгаришига олиб келди. Масалан, 1991-2021 йилларда шаҳар аҳолиси улуши 48,2 фоиздан 48,7 фоизга, қишлоқ аҳолиси 51,8 фоиздан 51,3 фоизга ўзгарди.

Худудда аҳоли сонининг ўсиши ёки камайишига унинг табиий кўпайиши ва миграция жараёнлари ҳамда маъмурий-худудий тузилмадаги ўзгаришлар таъсир кўрсатади. Бироқ, аҳолининг ўсишида табиий ўсиш асосий роль ўйнайди. Ўтган барча асрларда Қорақалпоғистон аҳолисининг ўсишида асосий роль ўйнади. Бироқ кейинги йилларда минтақада экологик, ижтимоий-иқтисодий ва демографик омиллар таъсирида аҳолининг табиий ўсиши кескин камайиб кетганига қарамай, миграциянинг салбий сальдосини қоплашда давом этмоқда. Фақат яқин 5-6 йил ичида аҳолининг табиий ўсишининг бироз ўсишини кўришимиз мумкин. Қуйидаги маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, Қорақалпоғистонда аҳолининг табиий ўсишининг ўзгаришига туғилишнинг кескин камайиши таъсир кўрсатди. Аҳолининг табиий ўсиши 1990 йилларгача давом этди. Туғилиш коэффициенти 1991 йилдаги ҳар минг кишига 36,9 кишидан (ппм) 2005 йилда 14,8 кишига ёки 40,1% га камайди. 2021 йилга келиб бу кўрсаткич 20,6 кишига етди. Бу жараённинг бироз кучайишининг асосий сабаби 1980-1990 йилларда туғилишнинг юқори бўлганлиги ва ўша йилларда туғилганларнинг ҳозир турмушга чиқаётгани билан боғлиқ.

Бу даврда туғилиш билан бирга аҳоли ўлимида ҳам қатор ўзгаришлар юз берди. 1991 йилдан 2019 йилгача бу жараён 6,8 промилледан 4,5 промиллегача камайди. Аҳоли ўлимининг камайиши давлатнинг ижтимоий соҳадаги, айниқса тиббиётдаги фаолияти билан боғлиқ [4].

Аҳолининг туғилиш ва ўлим даражасидаги бундай ўзгаришлар, ўз навбатида, унинг табиий ўсишига ҳам таъсир қилади. Бу даврда аҳолининг табиий ўсиши 30,1 промилледан 17,3 промиллега камайди. Демографик жараёнлар нуқтаи назаридан шаҳар ва қишлоқ жойлари бир-биридан кескин фарқ қилади. Тадқиқот йиллари давомида шаҳарларда туғилиш коэффициенти 34,6 промилле промилледан 21,3 промиллега, ўлим кўрсаткичи 6,3 промилледан 5,4 промиллега, табиий ўсиш эса 28,3 промилледан 15,9 промиллега камайди. Қишлоқ жойларда эса туғилиш коэффициенти 39,1 промилледан 23,2 промиллега, ўлим 7,3 промилледан 5,4 промиллега, табиий ўсиш 31,8 промилледан 17,8 промиллега камайди (2-жадвал).

2-жадвал

Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг демографик кўрсаткичлари (1000 аҳолига)

Tumanlar va viloyatlar	Tug'ilish	Umumiy o'lim	Tabiiy

	2019	2019	2019
Qoraqalpog'iston Respublikasi	21,8	4,5	17,3
Tumanlar:			
Amudaryo	25,6	4,3	21,3
Beruniy	25,7	4,6	21,0
Kegeyli	19,7	5,3	14,4
Mo'ynoq	21,4	4,8	16,5
Nukus tumani	24,6	5,6	19,0
Taxiatosh	20,2	5,0	15,1
Taxtakupir	18,0	4,4	13,6
To'rtko'l	23,1	4,4	18,7
Xuzayli	20,8	4,6	16,3
Chimboy	21,2	4,5	16,6
Shumanay	17,7	4,4	13,4
Ellikqala	24,7	3,8	20,9
Jonlikul	22,1	4,4	17,7
Karauzyak	18,1	4,3	13,7
Qo'ng'iro't	21,1	4,6	16,5
Nukus shahri	18,3	4,4	13,9

Ижтимоий-иқтисодий, демографик ва экологик омиллар натижасида аҳолининг табиий ўсишида минтақавий фарқлар мавжуд бўлиб, қишлоқ жойларида бундай жараён кескин фарқланади. 1991 йилда Қорақалпоғистонда туғилиш коэффициенти 36,9 промиллени ташкил этди, энг паст кўрсаткич Нукус шаҳрида (31,9%), энг юқори кўрсаткич Қонликўл вилоятида (45,0%) бўлди. Қорақалпоғистонда туғилиш коэффициенти йилдан йилга камайиб, 2021 йилда 20,6 промиллени, хуудларда эса тахминан 15-23 промиллени ташкил этади. Энг паст кўрсаткич Шуманай туманида (15,3 фоиз), энг юқори кўрсаткич Эллиққалъа туманида (23,9 фоиз) қайд этилди.

Алоҳида таъкидлаш керакки, ўрганиш даврида аҳолининг туғилиш даражаси ўзгариб турарди. Бинобарин, унинг ўртача кўрсаткичлари шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг туғилиш даражасидаги фарқларни аниқлаш учун ишлатилиши мумкин ва шу асосда уларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

биринчи гуруҳга туғилиш даражаси юқори бўлган Амударё, Беруний, Нукус, Тўрткўл ва Эллиққалъа туманлари киради;

Иккинчи гуруҳга нисбатан туғилишнинг ўртача коэффициенти Кегейли, Хўжейли, Қанликўл, Кўнғирот, Қораўзёк, Мўйноқ, Чимбой туманлари ҳамда Нукус шаҳрида;

Учинчи гуруҳга туғилиш даражаси паст бўлган Бўзатов, Тахиатощ, Тахтақўпир, Шуманай туманлари киради.

1991 йилдан 2019 йилгача бўлган даврда аҳолининг туғилиш ва ўлим коэффициентларида ҳам ўзгаришлар рўй берди, бу кўрсаткич промиллега 6,8 дан 4,5 промиллегача камайди. Албатта, бу кўрсаткич туғилиш жараёнидаги ўзгаришлардан паст, аммо ўлимнинг қисқариши минтақанинг ижтимоий ҳаётида алоҳида ўрин тутади. Сабаби,

аҳолининг ўлим даражаси унинг яшаш шароитлари, айниқса, атроф-муҳит шароитлари билан боғлиқ.

Қорақалпоғистоннинг жанубий вилоятлари, айниқса, туғилиш ва табиий ўсишнинг юқори кўрсаткичлари, шунингдек, ўлим даражаси пастлиги билан ажралиб туради. Табиий ўсиш Қонлиқўл ва Шуманай туманларида ҳам юқори, аммо бу ҳудудларда ўлим даражаси ўртача эди.

Бундан ташқари, аҳолининг миллий таркибида катта ўзгаришлар рўй берди. Масалан, 1979 йилдан 2021 йилгача бўлган даврда ҳудудда қорақалпоқлар сони 31,1 фоиздан 36,9 фоизга, ўзбеклар 31,5 фоиздан 40,3 фоизга, қозоқлар 27,0 фоиздан 15,5 фоизга, руслар 2,4 фоиздан 0,54 фоизга ошган. бошқа миллат вакиллари 2,6 фоиздан 0,9 фоизга камайди, туркманлар эса 5,4 фоиздан ўзгаришсиз қолди.

Хулоса. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Қорақалпоғистонда содир бўлаётган демографик жараёнлар минтақавий фарқларни келтириб чиқаради, улар аҳолининг ўсиши, жойлашуви, миграцияси, табиий ўсиши: туғилиш ва ўлим коэффициенти ва ҳоказоларда намоён бўлади.

Қорақалпоғистон вилоятида аҳолининг ўрнашиб бориши узок тарихга эга. Вилоят аҳолисининг жойлашишига тарихий, кейин эса миллий-этник, табиий муҳит, ижтимоий-иқтисодий ва демографик омиллар таъсир кўрсатади ва аҳоли узок вақтдан бери Амударё дельтасида, деҳқончилик учун фойдаланиладиган ерларда яшаб келган. Устюрт платоси,

Қизилқум чўли ва Ороль денгизининг қурғоқчил қисми - республика ҳудудининг салмоқли қисмини эгаллаган Орольқум чўлида бир неча аҳоли пунктларини ҳисобга олмаганда деярли аҳоли сони деярли йўқ.

Ҳудудларда аҳоли зичлигидаги тафовутлар қишлоқ жойларидаги ер майдонларининг катталиги билан, сийрак аҳоли пунктлари эса уларнинг иқтисодий ривожланиши билан боғлиқ бўлиб, бугунги кунда Амударё ва унга туташ каналлар бўйлаб аҳоли зич жойлашганлиги сўзимизнинг тасдиғидир.

Использованные источники:

1. Основные показатели социально-экономического развития Республики Каракалпакстан. - Нукус, 1991-2021.
2. Солиев А. Экономическая и социальная география Узбекистана. Т.,
3. «Университет». 2014. 307 с.
4. Ембергенов Н.Ж., Ходжаева Г.А., Алланазаров К. Прирост населения Республики Каракалпакстан. Наука и образование в Каракалпакстане. №2, 2017. 37 с.
5. Сауханов Ж.К. Утемуратов Р.Б. "Воспроизводство структуры населения и браков" Электронный научный журнал «Бюллетень науки и практики», Москва №5. – 2017. – Б. 8-19.